

OLIV TA'LIM TIZIMI O'QUV JARAYONIDA VERTUAL REALLIK TIZIMLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

U.A. Nasritdinova¹, U.D. Edilboyev²

¹"TIQXMMI" MTU "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" kafedrasida dotsenti. PhD.,

²"TIQXMMI" MTU "Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi" kafedrasida dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15243082>

Annotatsiya. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimini tubdan isloh qilish tizimida yangi raqamli texnologiyalarni joriy etish mexanizmini ishlab chiqish dolzarb masalalardan biridir. Bu shunday mexanizm bo'lishi kerakki, oliy ta'lim va ishlab chiqarish korxonasi o'rtasida o'zaro ishonchli aloqa bo'lishi lozim.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, 3D modellashtirish, loyihalash, grafik dasturlar, Smart Slassroom.

Аннотация. На сегодняшний день одним из актуальных вопросов является коренное реформирование системы высшего образования, разработка механизма внедрения в систему новых цифровых технологий. Это должен быть такой механизм, чтобы между высшим образованием и производственным предприятием существовала взаимная доверительная связь.

Ключевые слова: цифровые технологии, 3D моделирование, проектирование, графические программы, Smart Classroom.

Abstract. Today, one of the urgent issues is the fundamental reform of the higher education system, the development of a mechanism for introducing new digital technologies into the system. This should be such a mechanism that there is a reliable relationship between higher education and the production enterprise.

Keywords: digital technologies, 3D modeling, design, graphic programs, Smart Classroom.

Asosiy qism.

Vertual reallik- Inson biror bir hodisani nafaqat ko'rish, eshitish va kuzatish balki shu jarayonda virtual ishtirok etish va his qilishi orqali bajariladigan ish harakatlar majmuasidir.

Vertual reallik tizimlaridan rivojlangan davlatlarda maktab, oliy ta'lim o'quv jarayonida foydalanib kelinmoqda.

Vertual ta'lim platformasidan ro'yhatdan o'tgan talabalar maxsus tayyorlov kurslarida VR(vertual realtyi)va AR(argument reality) texnologiyalari asosida mashg'ulotlar olib boriladi. Bu mashg'ulotlar ushbu kurs tinglovchilarini sohaga oid aniq amaliy masalani vertual holda his qilib bajarish imkoniyatini beradi(masalan energetika sohasida yuqori kuchlanishli potstansiyalarda ishlash va qoidalariga amal qilish holati, yoki gidrotexnika yo'nalishida suv omborini qurish va kanal konstruksiyasini uning parametrlariga asosan bajarish va h.k). Bu jarayonda tinglovchilar aniq bir masalani nafaqat ko'rish, tushunish balki shu muhitga vertual borib his qilish va bajarish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ushbu loyiha butun respublika miqyosida qo'llash bo'yicha taklif va tavsiyalarini ishlab chiqish kabi masalalar hal etiladi. oliy ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni loyihalashtirish algoritmlarini joriy etishdan iborat. Lekin bugunga qadar olib borilayotgan tadqiqot ishlari oliy ta'lim tizimida axborot

texnologiyalaridan foydalanish va ularning natijalari va samaradorligi cheklanib qolmoqda. Bu ishlab chiqarish bilan uzilishni hosil qilib, imkoniyatlar chegaralanib qolmoqda. Natijada bo'lajak mutahassislar reja asosida ma'lum bir yo'nalishda ishlab chiqarish korxonasi aniq talablarini bilmagan holda oliy ta'limni yakunlamoqdalar. Bu o'z navbatida kadrlarning ishga joylashuvida inqirozni keltirib chiqarib ushbu kadrlar o'zlariga ma'qul bo'lgan ish joyida faoliyat olib borishlari uchun qayta o'qishlarini muayyan bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlarini taqazo etadi. Ushbu muammolarni bir muncha bartaraf etishda yuqorida keltirilgan uch tomonlama mexanizmni amalga oshirishda, oliy ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishni loyihalashtirish algoritmlarini ishlab chiqish muhim va dolzarbdir.

Mazkur loyihani amalga oshirish natijasida Smart Slassroom tashkil etiladi. U bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lib ular quyidagilardan iborat.

VR(virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalaridan foydalanish asosida talabalar muayyan topshiriqni virtual holda o'sha hududga borgan holda bajaradilar. Ya'ni ko'rish va bajarish emas o'sha jarayonni his qilib bajaradilar. Masalan Suv omborini loyihalashda o'sha joyga virtual borish orqali shu joyni o'zida ish jarayoni amalga oshiriladi. Bu talabada sohaga qiziqishni rivojlantiribgina qolmay, juda ko'p masalaga oid faktorlarni inobatga olishni va masalani amalda bajarish hususiyatini shakllantiradi.

Virtual reallik tizimlaridan foydalanish natijasida o'quv jarayonida qanday natijalarga erishish mumkin. Bu o'quv jarayonida aniq mashg'ulotlarni bajarish joyiga bormasdan virtual bajarish imkoniyatini beradi. Talabalar haqiqiy muhandislik masalasini aniq dalillar asosida bajarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu o'quv samaradorligiga erishish olib keladi

3D kitobning asosiy vazifasi mavjud adabiyotlardagi sohaga oid bilimlarni jonlantirish ya'ni jonli tarzda talaba va kitob mrtasidagi muloqotni shakllantirishdan iboratdir. Bu albatta virtual ta'lim effektlaridan foydalangan holda ishlab chiqiladi. Aytaylik Germaniya amaliyotini ko'radigan bo'lsak ularda avvalo Oliy ta'lim ish beruvchi bilan shartnoma imzolaydi, ya'ni ish beruvchining talablarini o'rganadi(masalan quruvchi tashkilot bo'lajak arxitektorlarni qaysi grafik dasturlarda qaysi darajada loyihalarni bijara olishi, qaysi darajada IT texnologiyalaridan xabardor bo'lishi va x.k kabi talablarni aytadi) oliy ta'lim esa ish beruvchining talablaridan kelib chiqib, davlat ta'lim standarti va malaka talablarini ishlab chiqadi. Hamda shu asosida yillik kalendar reja va o'quv metodik va dasturiy ta'minot shakllantiriladi. Oliy ta'lim muassasasi o'zida mavjud soha yo'nalishlari bo'yicha kadrlarni aytilgan talablar bo'yicha qo'yilgan muddat asosida tayyorlashga kirishadi[2].

Tayyorlangan kadrlar birinchi tomondan shu soha bo'yicha zamonaviy bilimlarga ega bo'ladi. Sababi ishlab chiqarish korxonasi o'z xizmatlarini haridorgir bo'lishi uchun eng so'nggi innovatsion texnologiya va texnika yutuqlaridan foydalanadi. Ikkinchi tomondan talaba kelajakdagi ish o'rnini o'zi barpo qiladi.

Virtual grafik laboratoriyada talabalar sohaga oid amaliy masalalarni virtual his qilish orqali masalani bajarish joyiga sayohat orqali bajaradilar. Bu talabalarda masalani bajarish jarayonida o'rganish lozim bo'lgan barcha parametrlarni inobatga olish, bir nechta dasturiy vositalarni o'rganish imkoniyatini beradi.

O'quv metodik ta'minot bo'yicha virtual ta'lim platformasining shakllantirilgan strukturasi asosida platformadan joy oladigan bir nechta asosiy kontentlar ishlab chiqiladi. Bu kontentlar talabaning platformadan ro'yxatdan o'tishi, mavjud ish o'rnini bilan tanishishi va o'zini qiziqtirgan yo'nalishni tanlashi, ushbu yo'nalishga mos to'garakka a'zo bo'lishi, ushbu to'garakda o'zining faolligini ko'rsata olishi uchun zarur bo'lgan bilimlar bazasiga ega bo'lishi

uchun MOOS (masofaviy ochiq onlayn kurslar) ni o‘zlashtirishi, 3D kitobdan foydalanib ijodiy faoliyatini yo‘lga qo‘yishi tanlagan sohasida amaliy masalalarni bajarishi vamkelgusida u endi shu sohaning muammolarini o‘rganib novatorlik hususiyatlarini namoyish eta olishi uchun barcha yo‘nalishlarda VR(virtual reality) va AR(argument reality) texnologiyalaridan foydalanib virtual ta‘lim platformasi loyihasi ishlab chiqiladi.

FOYDALANILGAN ADAABIYOTLAR

1. U.A.Nasritdinova kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “3D platforma” № DGU 2023 31155, 08.12.2023
2. U.A.Nasritdinova, Z.X.Mansurov kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “Muhandislik kompyuter grafikasi” № DGU 38666, 17.05.2024
3. U.A.Nasritdinova, Z.M.Qayumova kompyuter dasturini ro‘yxatdan o‘tkazish to‘g‘risidagi guvohnoma. Dasturiy ta‘minot “Sirtlarning uch o‘lchamli modelini qurish dasturi” № DGU 16400, 18.04.2022
4. U.A.Nasritdinov, X. Sultonov, X. Muratov Application of geoinformation systems in the agricultural complex. BIO Web of Conferences 105, 03005 (2024) AEGISD-IV 2024 <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410503005>
5. Umida Nasritdinova, Boburmirzo Ko‘kiyev, Svetlana Ataxanova, Ismail Ozodboyev, and Samat Seytimbetov Navigation systems for agricultural machinery for adaptive-landscape farming. BIO Web of Conferences 105, 03009 (2024), <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410503009>